

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ

¹Атамирзаева Сахиба Тургуновна,

²Усманова Зафарбек

Наманганский инженерно-строительный институт, старший преподаватель
кафедры охраны труда и экологии,

Наманганский инженерно-строительный институт, студент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7835174>

Аннотация: Любой организованный тренировочный процесс служит достижению конкретных целей. Учебный процесс, организованный в соответствии с целью, требует использования методов, средств и форм обучения, позволяющих активизировать интерес учащихся к обучению, организовать и управлять познавательной деятельностью учащихся, педагогической деятельностью учителя в соответствии с ними.

Ключевые слова: Экология, метод, образовательный, образовательный, обучение, деятельность.

Процесс обучения экологии служит следующим целям:

- воспитательная: овладение основами экологии, знаниями, умениями и навыками учащихся, умственная и духовная активизация, приобретение практических и трудовых навыков, формирование первоначальных навыков профессионального образования;
- воспитательная: в процессе преподавания экологии воспитывать всесторонне развитую молодежь, творческую и общественно активную, обладающую высокими нравственными качествами, уважением к национальным ценностям, верностью Родине, проявляющую полную активность в процессе преподавания экологии ;
- развивающие: активизация у учащихся кругозора, мышления, качеств, способов получения знаний, навыков самостоятельного и творческого мышления.

Учебный процесс рассматривался как деятельность учителя и ученика и учитывалось следующее:

- анализ исходной ситуации обучения экологии, подбор содержания, средств и методов для достижения цели при обучении и их совместимости с юношеским физиологическим состоянием и заинтересованностью учащихся;
- проектирование учебного процесса, выбор соответствующих содержанию средств достижения цели, постановка ее различными методами и достижение мастерства обучающимися;
- регулярная организация обратной связи в процессе обучения, контроль и внесение соответствующих изменений в процесс приобретения знаний и кураторство;
- определить результат тренировки и состояние достижения цели;
- организация обучения в гармонии с другими формами обучения. Важную роль в решении этих задач играет деятельность преподавателя, который является руководителем учебного процесса.

Данная деятельность осуществляется в следующей последовательности:

- подбор учебного материала, оформление в последовательности;
- подбор средств обучения, методов и форм, позволяющих учащимся усваивать знания по экологии;
- планирование деятельности студентов во время обучения;

- определение методов организации и стимулирования способов приобретения знаний обучающимися;
- определение путей улучшения выполнения обучающимися учебных заданий (устный вопрос-ответ, проблемная письменная работа и контрольная работа);
- контроль, анализ результатов обучения, определение дальнейших действий;
- разработка соответствующих предложений и рекомендаций по организации и управлению этим процессом по результатам обучения.

Руководящей ролью преподавателя в учебном процессе считается управление активным усвоением обучающимися учебного материала. Для этого преподаватель должен: - определить учебные задачи; создание среды, позволяющей учащимся выполнять эти задачи; - давать указания о проведении мероприятий по решению учебных задач; - оказывать помощь учащимся, чтобы предвидеть проблемы, с которыми они могут столкнуться, и устранять их; - студенты должны развивать чувство взаимного сотрудничества и ответственности. В процессе обучения деятельность студентов будет носить учебный характер. Эффективность обучения приводит к изменениям в деятельности студентов со стороны преподавателя. По этой причине учитель должен четко знать конкретный этап деятельности, цели химии и обучения по каждому из ее разделов, проводить глубокий анализ, а также определять пути реализации. Необходимо овладеть знаниями, определенными стандартами знаний учащихся, сформировать у них самостоятельное и творческое мышление, самостоятельно работать по учебникам и дополнительной учебной литературе, добиться самостоятельного усвоения ими учебного материала.

Исходя из вышеизложенного, к преподаванию экологии предъявляются следующие требования:

- разработка и внедрение эффективных форм и методов обучения студентов всем формам преподавания экологических наук, внеучебной и внеучебной деятельности;
- индивидуализация и стратификация самостоятельных знаний по экологии; - достижение эффективности преподавания химии с использованием современных педагогических и информационных технологий;
- формирование практических лабораторных навыков у студентов при преподавании наук об окружающей среде;
- в процессе обучения экологии обеспечить гуманитарную направленность обучения, основанную на богатом духовном и интеллектуальном наследии народа;
- разработка механизмов интеграции научно-технических достижений с педагогической практикой в экологическом образовании, внедрение;
- разработка и внедрение нового поколения учебно-методических комплексов по экологии;
- обеспечение учебного процесса современными педагогическими технологиями;
- повышение духовно-нравственных качеств обучающихся, правовое, экономическое, экологическое и санитарно-гигиеническое воспитание и воспитание;
- внедрение идеологии национальной независимости в сознание студентов при преподавании наук об окружающей среде.

Таким образом, целеполагание в преподавании наук об окружающей среде включает в себя процесс от проектирования учебного процесса до проверки его эффективности,

его апробации и популяризации. Учебные цели являются важнейшей частью педагогического процесса. Фактически этот процесс, независимо от его сложности и длительности, начинается с определения цели. Его составные части, такие как принцип, содержание, стиль и форма, выбираются и согласовываются в соответствии с установленной целью. Кроме того, требования к преподаванию химии разработаны на основе требований к образовательному процессу в основных идеях национальной программы, разработаны установленные принципы преподавания, законы и требования к преподаванию экологии, требует совершенствования преподавания наук.

References:

1. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. ЭКОНОМИКА, 55-57.
2. Turgunovna, A. S., Sadriddinovich, B. N., & Mahammadjanovich, S. M. (2021, April). Kinetics of Decomposition of Washed Roasted Phosphoconcentrate in Hydrochloric Acid. In E-Conference Globe (pp. 194-197).
3. Атаханов, Ш. Н., Дадамирзаев, М. Х., Атамирзаева, С. Т., & Акрамбоев, Р. А. (2017). Использование порошка-полуфабриката из соковых выжимок топинамбура для получения мучных национальных изделий. Хранение и переработка сельхозсырья, (8), 5-7.
4. Рахимов, У. Ю., Атаханов, Ш. Н., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Дадамирзаев, М. Х. (2014). Использование порошка-полуфабриката, полученного из вторичного сырья соковых производств, в приготовлении мучных национальных изделий Узбекистана. Молодой ученый, (6), 226-229.
5. Атамирзаева, С. Т. (2022). СУМАЛАК–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 112-116.
6. Atamirzaeva, S. (2022). ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫБРОСАМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. Science and innovation, 1(В6), 678-681.
7. Atamirzaeva, S. (2022). ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫБРОСАМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. Science and innovation, 1(В6), 678-681.
8. Сарibaева, Д. А., Хашимова, Ж. Х., & Атамирзаева, С. Т. (2017). ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ КАПЕРСОВ. Cognitio rerum, (3), 19-21.
9. Атаханов, Ш. Н., Акрамбаев, Р. А., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Рахимов, У. Ю. (2015). Системный анализ технологии получения повидла из вторичного сырья соковых производств. Молодой ученый, (11), 246-250.
10. Атамирзаева, С. Т. ПРОРОЩЕННЫЕ ЗЁРНА ПШЕНИЦЫ–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. ББК: 40я43 В562, 113.
11. Атамирзаева, С., Атаханов, Ш. Н., Сарibaева, Д., Хошимов, Х., & Хошимова, Ж. (2017). Разработка технологии лечебного напитка из слив.
12. Атаханов, Ш. Н., Акрамбоев, Р. А., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Маллабаев, О. Т. (2016). Анализ процесса сушки вторичного сырья соковых производств и формирование математической модели системы сушки при получение порошка полуфабриката. Современные научные исследования и инновации, (6), 144-146.
13. Пулатов, А. С., Мамаджанов, Л. М., & Атамирзаева, С. Т. (2019). ПРОРОЩЕННЫЕ

- ЗЁРНА ПШЕНИЦЫ–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. In ВКЛАД УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (pp. 113-118).
14. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 86-90.
15. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 77-81.
16. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
17. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 175-190).
18. Djuraeva, D. (2010). ADDING THE CRIME OF INTERNATIONAL TERRORISM INTO THE STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DEFINITION, BENEFITS TO JUSTICE AND OBSTACLES: дис. Central European University.
19. Djuraeva, D. (2010). ADDING THE CRIME OF INTERNATIONAL TERRORISM INTO THE STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DEFINITION, BENEFITS TO JUSTICE AND OBSTACLES: дис. Central European University.
20. Djurayeva, D. (2022). ЕКОЛОГИЯ ВА АТРОФ МУНИТ МУНОФАЗАСИ YO'NALISHIDA TANSIL OLUVCHI TALABALARGA ЕКОЛОГИЯ FANINING O'RNИ VA AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 124-128.
21. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 88-91.
22. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Conferencea, 62-63.
23. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), 52-55.
24. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. Universum: технические науки, (12-4 (81)), 82-85.
25. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 332-336.
26. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. Conferencea, 29-31.
27. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 760-

765.

28. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. Conferencea, 505-507.

29. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. ЭКОНОМИКА, 55-57.

30. Baxriddinoy, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. Science and innovation, 1(B8), 10-15.

31. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(3), 1-4.

32. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 175-190).

33. Toychiyeva, M. O. (2022). Development of Effective Compositions and Studies of the Properties of Magnesium-Steatite Electro ceramic Composite Materials Based on Local Raw Materials. Telematique, 7799-7806.

34. Qizi, T. M. O. (2023). GIDROELEKTR STANSIYALARNING ISHLASH PRINSP. Ta'lim fidoyilari, 21, 97-101.

35. Toychiyeva, M. (2023). EDIBON SCADA EESFC QURILMASI ORQALI QUYOSH PANELLARINI VOLT AMPER XARAKTERISTIKASINI OLISH. Solution of social problems in management and economy, 2(1), 89-94.

36. Toychiyeva, M. (2023). КЛАСТЕР ЁНДАШУВИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ СИФАТИНИ БОШҚАРИШ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(2), 196-203.

37. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), 52-55.

38. Djurayeva, D. (2022). ЕКОЛОГИЯ ВА АТРОФ МУҲИТ МУҲОҒАЗАСИ YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ЕКОЛОГИЯ FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 124-128.

39. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 86-90.

40. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 77-81.

41. Umarjonovna, D. D., & Akbaralievna, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 326-330.

42. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 303-306.

43. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 295-302.

44. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. Наука и технология в современном мире, 2(12), 9-11.
45. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS. Наука и технология в современном мире, 2(12), 5-8.
46. Djurayeva, D. (2023). KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(4), 27-29.
47. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(12), 13-17.